

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

KORXONANING TASHQI BOZORGA CHIQISHIDA MARKETING STRATEGIYASINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Korxonaning marketing strategiyasini amalga oshirish jarayonida ko'plab kutilmagan holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, marketingning muhim vazifalaridan biri korxonaning marketing faoliyati samaradorligini baholashdir. Bu baholash jarayoni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirilganda, bozordagi mavqe va kompaniyaning kelajakdagi rivojlanishini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Marketing strategiyalari, baho, bozor, marketing, xalqaro marketing, davlat taraqqiyoti.

Abstract: In the process of implementing the company's marketing strategy, many unexpected situations may occur. Therefore, one of the important tasks of marketing is to evaluate the effectiveness of the marketing activities of the enterprise. When this assessment process is carried out in a timely and qualitative manner, it determines the position in the market and the future development of the company.

Key words: Marketing strategies, evaluation, market, marketing, international marketing, state development.

Аннотация: В процессе реализации маркетинговой стратегии компании может возникнуть множество непредвиденных ситуаций. Поэтому одной из важных задач маркетинга является оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия. Когда этот процесс оценки проводится своевременно и качественно, он определяет положение на рынке и будущее развитие компании.

Ключевые слова: Маркетинговые стратегии, оценка, рынок, маркетинг, международный маркетинг, государственное развитие.

KIRISH

Marketing faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash marketing nazoratining ajralmas qismi hisoblanadi. Marketing nazorati – bu marketing strategiyalari va rejalarini amalga oshirish natijalarini baholash, shuningdek, kerak bo'lganda belgilangan maqsadlarga erishish uchun strategiyani o'zgartirish jarayonidir.

Birinchiidan, korxonaga aniq marketing maqsadlarini shakllantiradi va so'ngra marketing faoliyatining rejalashtirilgan natijalarini bashorat qiladi. Keyinchalik, korxonaga marketologlari joriy natijalarni baholaydi, ularni reja bilan taqqoslaydi, og'ishlarni va ularning sabablarini aniqlaydi hamda reja yoki strategiyaga tuzatishlar kiritadi. Nihoyat, faoliyatning yakuniy natijalari o'lchanadi, tahlillar o'tkaziladi va ko'pincha marketing strategiyasini to'liq yoki qisman qayta ko'rib chiqishni talab qilishi mumkin bo'lgan rejadagi chetlanishlarni bartaraf etish uchun tuzatish choralarini ko'riladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalarda marketing strategiyasini shakllantirishda M. Porter tomonidan e'tirof etilgan asosiy marketing strategiyalaridan foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, asosiy marketing strategiyalari xarajatlarni pasaytirishdagi yetakchilik, differentsiatsiyalash va fokuslashni kamrab olib, korxonalar rakobat ustunligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Korxonalarda marketing strategiyasini shakllantirish raqobat ustunligini (xarajatlar bo'yicha ustunlik, bozor imkoniyatlari bo'yicha ustunlik va h,k,) tanlashdan boshlanadi. Ayni paytda, korxonaga tanlagan rakobat ustun-

ligi yordamida o'z oldiga qo'ygan strategik maqsadlarga erishishni ko'zlaydi. O'z navbatida, muayyan ustunlik asosida asosiy marketing strategiyasi tanlanadi. Korxonada muayyan raqobat ustunligi va asosiy strategiyani tanlagandan so'ng esa, raqobat strategiyasini ishlab chiqish zarurati yuzaga

keladi. O'sish imkoniyatlarining ushbu strategiyalari marketing strategiyasini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'plab mualliflar marketing strategiyasining mohiyati va mazmunini ochib bergan. Xususan, D.J.Skulli "Marketing strategiyasi – barqaror raqobatli ustunlikni egallashga qaratilgan va muvofiqlashtirilgan harakatlardir" – deb hisoblaydi. Marketing sohasidagi yirik mutaxassislardan biri hisoblangan o'z F.Kotler fikricha: "Marketing strategiyasi – bu muqobil, mantiqiy tuzilma bo'lib, tashkilot uni amalga qo'llagan holda o'zining marketingga mos vazifalarini hal etishni nazarada tutadi. U maqsadli bozor bo'yicha aniq strategiyalarni, marketing kompleksini va uni amalga oshirish uchun harajatlar darajasini o'z ichiga oladi". Shuningdek, G.Bagiev, V. Tarasevich, X. Annlar ta'kidlashicha: "Marketing strategiyasi- firmaning o'z xususiy salohiyatini ishlatish usuli bilan uning atrof muhitida (bozor, makromuhit omillari) muvaffaqiyatga erishishidir".

O'zbekistonlik olimlardan A.Soliev marketing strategiyasini quyidagi ta'riflagan: "Marketing strategiyasi bilan firma qachon, qaysi tovar bilan qaysi bozorga kirib borishini belgilaydi", Sh.Ergashxodjaeva "Strategik marketing" darsligida "Marketing strategiyasini o'zaro bir-biri bilan asoslangan besh asosiy jihat: bozorni tanlash, maqsadni tanlash, mablag' va muddatni tanlash, samaradorlikni nazorat qilish, muqobil strategiyani tanlash" – deb tavsiflagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI:

Hozirgi kunda marketing samaradorligini baholash vazifasi muammolar mavjud sohalarni, shuningdek, yangi imkoniyatlarni aniqlash va marketing faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalarni shakllantirish, monografik kuzatish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, ilmiy kuzatish, sintez, induksiya va deduksiya usullaridan ishlab chiqarish korxonalarini rivojlantirishda xalqaro marketing strategiyalaridan foydalanish yoritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR:

Hozirgi kunda marketing tadqiqotlarining va uni baholashning eng muhim omillaridan biri rejalashtirish bosqichidir. Bu bosqichda strategiyaning samaradorligini baholash uchun maqsadning ma'lum parametrlarga muvofiqligini asoslash usullaridan biri "S.M.A.R.T." ("Smart" – aqlli) tushunchasidir, bu beshta inglizcha so'zning qisqartmasidir:

Specific – maqsad iloji boricha aniq va aniq bo'lishi kerak va hamma (boshqaruv, marketing bo'limi, xodimlar) tomonidan bir ma'noda idrok etilishi kerak.

Measurable – maqsad o'lchanadigan bo'lishi kerak. O'lchov mezonlari nafaqat yakuniy natija, balki oraliq natijalar uchun ham belgilanadi.

Achievable – maqsad adekvat tarzda belgilanishi kerak, unga kompaniya ega bo'lgan tashqi va ichki resurslar nuqtai nazaridan erishish mumkin bo'lishi zarur.

Relevant – maqsad natijaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, boshqacha qilib aytganda, kompaniya rivojlanishining ushbu bosqichida mos bo'lishi va boshqa maqsadlar va ustuvorliklar bilan muvozanatni buzmasligi kerak.

Time-bound – maqsad ma'lum bir muddatga yoki aniq bajarish muddatiga ega bo'lishi kerak – bu belgilangan sana yoki ma'lum vaqt davri bo'lishi mumkin.

Marketing faoliyatining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

Marketing strategiyasini ishlab chiqish yoki qaror qabul qilish bosqichida samaradorligini asoslash.

Marketing faoliyatining yakuniy samaradorligini ma'lum vaqtdan keyin aniqlash, chunki yakuniy samaradorlikni baholash haqiqatda erishilgan natijalarni talab qiladi.

Korxonaning marketing faoliyati samaradorligini aniqlash uchun strategiyani ishlab chiqish jarayonida natijalar nazorat qilinadigan mezonlarni aniqlash zarur. Marketing faoliyati samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha turli xil fikrlar mavjud. Ba'zi olimlarning fikricha, marketing hodisasining haqiqiy natijalarini baholashda miqdoriy usullardan foydalanish qiyin, chunki barcha maqsadlarni miqdoriy jihatdan shakllantirish mumkin emas. Masalan, kompaniya obro'sini saqlash, iste'molchilarning reklama munosabatini o'lchash va hokazo. Filipp Kotler esa aksincha, miqdoriy usullarga katta e'tibor beradi. Marketing strategiyasi yoki muayyan marketing faoliyati samaradorligini aniqlash uchun maqsadni miqdoriy jihatdan aniqlash kerak. Masalan, maqsadni quyidagicha shakllantirish mumkin: "tashviqot natijasida noyob tashrif buyuruvchilar soni bir oy ichida 3% ga ko'payishi kerak." Bunday maqsad miqdoriy jihatdan shakllantirilganligi sababli, uni tekshirish qiyin bo'lmaydi, uning erishilgan darajasi va natijani ushbu tadbir uchun sarflangan xarajatlar bilan solishtirish oson.

Baholash jarayonida ham sifat, ham miqdoriy ko'rsatkichlardan foydalanish eng samarali hisoblanadi. Qulaylik uchun biz ishlash ko'rsatkichlarini uch guruhga ajratamiz:

1. Bozor samaradorligi ko'rsatkichlari. Ushbu ko'rsatkichlar tashqi bozor sharoitlarini va bozorlarning jozi-badorligini baholaydi. Bularga bozor sharoiti va rentabellikni baholash kiradi.
2. Raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari. Bu ko'rsatkichlar korxonalar tovar yoki xizmatlarining raqobatbardoshligini tavsiflaydi. Bularga kompaniyaning narx, mahsulot/xizmatlar sifati va brend bo'yicha samaradorligi kiradi.
3. Mijozlarning ishlash ko'rsatkichlari. Iste'molchilar bilan hamkorlik samaradorligini ko'rsatuvchi ko'rsatkichlar. Bularga mijozlar qoniqishini, sodiqligini va xabardorligini baholash kiradi.

1-jadval. Marketing samaradorligi ko'rsatkichlari guruhlari.

Bozor ko'rsatkichlari	Raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari	Mijoz ko'rsatkichlari
Bozor sharoitlarini baholash	Nisbiy mahsulot sifati	Mijozlarni qondirish
Rentabellikni baholash	Xizmatning nisbiy sifati	Mijozlarni ushlab turish
	Nisbiy narx va qiymat	Mijozlarning sodiqligi

* Jadval muallif tomonidan tuzilgan

Ushbu ko'rsatkichlarning har biri kompaniyani marketing samaradorligi va rentabelligining yuqori darajalariga ko'chirishda muhim rol o'ynaydi. Marketing ko'rsatkichlarini rejalashtirilgan, joriy va yakuniy ko'rsatkichlarga bo'lish mumkin, ularning ikkalasi ham juda muhim, ayniqsa birinchisi, chunki ular biznes faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Keling, baholash usullarini batafsil ko'rib chiqaylik.

Marketing faoliyati natijalarini prognoz qilish. Noaniqlik va xavf sharoitida strategiyani ishlab chiqishda prognozlash talab etiladi. Prognozlash – bu obyektning kelajakdagi mumkin bo'lgan holatlari, uning mavjudligining muqobil yo'llari va davrlari to'g'risida ilmiy asoslangan mulohazalar – prognozlarni ishlab chiqish jarayoni. Prognozni ishlab chiqish nafaqat tashqi muhitni o'rganishni, balki mavjud ma'lumotlarga asoslanib, kelajakda uning rivojlanish dinamikasi haqida taxminlarni ham talab qiladi.

Mijozlarning ilgari hech qachon amalga oshirilmagan o'zgarishlarga munosabatini oldindan aytish qiyin bo'lgani sababli, bozor va raqobatbardoshlik ko'rsatkichlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Raqobatbardoshlikni baholash Rosenberg modeli tamoyillari yordamida amalga oshirilishi mumkin, bunda iste'molchilar barcha mahsulot va xizmatlarni ularning ehtiyojlarini qondirishga yaroqliligi nuqtai nazaridan baholaydilar. Har bir bozor yoki bozor segmenti uchun iste'molchi uchun muhim bo'lgan bir qator ko'rsatkichlar aniqlanadi.

Tanlangan ko'rsatkichlarning og'irligi mutaxassis tomonidan raqamli tarozi yordamida aniqlanadi, masalan, 1 dan 5 gacha:

- ko'rsatkich korxonalar uchun xos emas;
- 5- ko'rsatkich korxonalar uchun juda xosdir.

Keyinchalik, vazn ideal ko'rsatkich (ideal iste'molchi kutishi) bilan taqqoslanadi, indikatorning ifodalanish darajasi baholanadi va eng istiqbolli bozorlar yoki bozor segmentlari aniqlanadi.

2-jadval. Korxonaning raqobatbardoshligini baholash.

	Bozor	Korxonalar	Eng yaxshisi	Ifoda darajasi, %
1	1-ko'rsatkich		5	
2	ko'rsatkich....		5	
3	ko'rsatkich N		5	
Jami, %				

M.Rozenberg modeli yordamida raqobatbardoshlikni baholash[¹]

Keyinchalik, muayyan bozorlar/bozor segmentlari uchun bozor tahlilini o'tkazishingiz kerak. Bozor tadqiqoti quyidagilarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi:

- Bozor hajmi;
- Tovar-xizmatlarga bo'lgan talab ko'rsatkichlari;
- Raqobat bosimi ko'rsatkichlari;
- Iste'molchi bosimi ko'rsatkichlari va boshqalar.

Baholash 2-jadval asosida amalga oshiriladi, unda ekspert quyidagilarni belgilaydi:

1. Har bir bozor uchun alohida indikatorlarning vazni (jami 100 ball) – "vazn" ustuni;

¹ https://www.researchgate.net/publication/321295163_Rosenberg_Self-Esteem_Scale_analyses_among_elite_and_competitive_athletes_recreational_athletes_and_inactive_individuals

2. Raqamli shkala (masalan, 1 dan 5 gacha) yordamida indikatorni ifodalash darajasi – “bozor” ustuni. Shundan soʻng, har bir koʻrsatkichni baholash aniqlanadi (baholash = vazn * bozor) va har bir bozor/segmentdagi vaziyatni umumiy baholash (har bir koʻrib chiqilayotgan bozorning barcha koʻrsatkichlarini baholash yigʻindisi).

2-jadval. Bozor konyunkturasi baholash.

	Koʻrsatkich	Ogʻirligi	1-bozor	baholash	Bozor...	Baholash	N bozor	baholash
1	Bozor hajmi							
2	Talabning mavsumiyligi							
3	Haqiqiy raqobatchilar tomonidan bosim							
4	Potentsial raqobatchilar tomonidan bosim							
5	Oʻrmini bosuvchi mahsulotlarning bosimi							
6	Isteʼmolchilarning savdolashish qobiliyati							
7	Talabni bashorat qilish							
Jami		100						

Jadval muallif tomonidan tuzilgan.

Daromadlilikni turli yoʻllar bilan baholash mumkin – turli bozorlarda oldingi tajriba va statistik maʼlumotlarga asoslangan ekspert baholashlari yordamida. Koʻrsatkichlar har bir korxonaga uchun alohida tanlanadi. Baholash 2-jadval asosida amalga oshiriladi, unda ekspert quyidagilarni belgilaydi:

- Har bir bozor uchun koʻrsatkichlarning ogʻirligi (jami 100 ball) alohida – “vazn” ustuni;
- Koʻrsatkichning taxminiy yoki haqiqiy qiymati (jismoniy qiymatda, foizlarda, pul birliklarida va boshqalarda) – “qiymat” ustuni;
- Haqiqiy yoki taxminiy qiymatga asoslanib – raqamli shkaladan foydalangan holda koʻrsatkichni ifodalash darajasi (masalan, 1 dan 5 gacha) – “ball” ustuni.

Shundan soʻng, har bir koʻrsatkichni baholash aniqlanadi (ball = vazn*ball) va bozor/bozor segmenti rentabelligini kompleks baholash (har bir koʻrib chiqilayotgan bozorning barcha koʻrsatkichlarini baholash yigʻindisi).

3-jadval. Bozor rentabelligini baholash.

Daromadlilik koʻrsatkichi		1-bozor			2-bozor		
Har tomonlama baholash							
Koʻrsatkichlar	Ogʻirligi	Ifodasi	Ball	Baho	Ifodasi	Ball	Baho
1-koʻrsatkich							
koʻrsatkich...							
N koʻrsatkich							

*Jadval muallif tomonidan tuzilgan

Shunday qilib, rejalashtirish bosqichida marketing strategiyasining samaradorligini baholashning asosiy usullari koʻrib chiqildi.

2-Marketing strategiyasining samaradorligini joriy va yakuniy baholash.

Tashqi bozorga kirgan korxonaning marketing strategiyasining samaradorligini qoʻshimcha baholash uchun maʼlum vaqt oraligʻida koʻrsatkichlarning oʻzgarishi dinamikasini baholash kerak. Keling, ushbu baholashning misolini 4-jadval shaklida keltiramiz.

4-jadval. Uch yil davomida kompaniyaning marketing strategiyasining samaradorligi.

Ishlash ko'rsatkichi	Asosiy yil	1-yil	2-yil	3-yil	Dinamikalar
Raqobatbardoshlikni baholash					
Bozor sharoitlarini baholash					
Rentabellikni baholash					
Mijozlarni ushlab turish, %					
Yangi mijozlar, %					

Bundan tashqari, erishilgan samarani (ko'pincha foyda/daromad shaklida ifodalanadi) xarajatlar bilan taqqoslash orqali korxonaning marketing faoliyatining yakuniy natijasini miqdoriy baholash usulini ko'rib chiqishingiz kerak.

Quydagilarni talab qiladi:

- Korxonaning tashqi bozorga chiqish jarayoni bilan bog'liq xarajatlarni aniqlash (barcha xarajat moddalarini aks ettiruvchi marketing xarajatlari smetasini tuzish);
- Effektni (natijani) aniqlang. Nazariy jihatdan marketing hodisasining ta'sirini uning miqdoriy ifodalangan maqsadi sifatida tushunish mumkin, ammo korxonaning marketing strategiyasi turli maqsadlarga ega bo'lgan juda ko'p turli xil hodisalarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun bitta asosiy ko'rsatkichni tanlash va u orqali samaradorlikni hisoblash tavsiya etiladi.

Shunday qilib, marketing faoliyatining iqtisodiy samaradorligini baholash matematik formulani qurish orqali amalga oshirilishi mumkin. Umuman olganda, formula quyidagicha: $samaradorlik = samara / harajatlar$

Misol keltiramiz: deylik, korxonaning marketing bo'limi marketing strategiyasining asosiy maqsadini quyidagicha shakllantirdi: Y davrida tarqatish kanallari sonini X ga oshirishni. Bunda, biz tarqatish kanallari soni qanchalik ko'payganini aniqlaymiz, keyin bu holat savdo hajmining o'sishiga olib keldi, bu esa o'z navbatida mahsulot sotishdan olingan daromadni oshirdi. Shunday qilib, ushbu hodisaning samaradorligi faqat ko'rib chiqilayotgan aniq voqea (ΔMhF) tufayli foydaning o'sishini ushbu hodisa bilan bog'liq xarajatlarga (MtH) bo'lish yo'li bilan hisoblanadi:

$$MtS = \Delta MhF / MtH$$

$$MtS = \Delta MhF / MtH$$

Bu erda Smt – marketing tadbirining samaradorligi;

ΔMhF – ushbu marketing hodisasi tufayli foydaning oshishi;

MtH – ushbu marketing tadbiri uchun xarajatlar.

Nihoyat, marketing strategiyasi samaradorligining ko'plab ko'rsatkichlariga ega bo'lgan holda, siz McKinsey matritsasi yordamida kompaniyaning turli davrlardagi bozordagi mavqeini tahlil qilishingiz va o'zgarishlar dinamikasini kuzatishingiz mumkin. Matritsa to'qqiz hujayradan iborat bo'lib, ularning uchtasidagi pozitsiyalar "g'oliblar", uchta – "yutqazganlar" sifatida tavsiflanadi.[2]

5-jadval. McKinsey matritsasi.

		Raqobat pozitsiyasi		
		Yaxshi	O'rtacha	Zaif
Sanoatning jozibadorligi	yuqori	1-g'olib	2-g'olib	So'roq belgisi
	o'rtacha	3-g'olib	O'rta biznes	2-yo'qotuvchi
	past	Ishlab chiqaruvchining foydasi	1-yo'qotuvchi	3-yo'qotuvchi

2 Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – 2010. URL: http://www.aup.ru/books/m205/13_3.htm (дата обращения: 01.06.2013)

Matritsaning pozitsiyalarini ko'rib chiqaylik^[3]:

1-g'olib – eng jozibador bozor va nisbatan kuchli raqobatdosh ustunlik. Strategik qaror qo'shimcha investitsiyalar orqali pozitsiyani himoya qilishdir.

2-g'olib – bozorning yuqori jozibadorligi, kompaniya afzalliklarining o'rtacha darajasi. Strategik vazifa kuchli va zaif tomonlarni aniqlash va zarur investitsiyalarni amalga oshirishdir.

3-g'olib – bozorda aniq afzalliklarga ega o'rtacha jozibadorlik. Investitsiyalar uchun eng jozibador segmentlarni aniqlash kerak.

1-yo'qotuvchi – past darajadagi afzalliklarga ega o'rtacha bozor jozibadorligi. Vaziyatni yaxshilash yoki bozorni tark etish imkoniyatlarini topish tavsiya etiladi.

2-yo'qotuvchi – past bozor jozibadorligi, o'rtacha afzallik darajasi. Maqsad xavfni kamaytirish, biznesni bozorning eng foydali sohalarida himoya qilish va agar imkoniyat tug'lsa, biznesni sotishdir.

3-yo'qotuvchi – past bozor jozibadorligi va past darajadagi imtiyozlar. Siz investitsiyalardan maksimal foyda olishga e'tibor qaratishingiz yoki biznesning bu turini tark etishingiz kerak.

So'roq belgisi – ahamiyatsiz raqobat afzalliklari, lekin jozibador bozor. Afzalliklarni oshirish yoki bozorda alohida segmentni aniqlash va unga sarmoya kiritish yo'nalishi bo'yicha rivojlanish tavsiya etiladi.

O'rta biznes – o'rtacha raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lgan o'rtacha bozor jozibadorligi bilan tavsiflanadi. Bunday holda, siz ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingiz kerak – faqat foydali va eng kam xavfli faoliyatga sarmoya kiriting.

Daromad ishlab chiqaruvchilar – bozorning past jozibadorligi va yuqori darajadagi afzalliklar. Qisqa muddatda foyda olish uchun siz sarmoya kiritishingiz kerak.

Shunday qilib, ushbu tadqiqotning tashqi bozorga chiqish qaroriga ta'sir qiluvchi omillar aniqlangan va tasniflangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish joizki, ayni paytda tashqi bozorlarga chiqish uchun mahsulot/bozor va har xil turdagi yangi bozorlar va korporativ strategiyalarni moslashtirish uchun o'zgartirilgan. Tashqi bozorga chiqishda korxonalar strategiyalari tarkibida marketing strategiyasining o'rni va roli aniqlangan va asoslab berilgan.

Korxonaning tashqi bozorga chiqishi uchun marketing strategiyasini shakllantirish algoritmi ishlab chiqilgan. Ushbu algoritmdagi har bir bloki batafsil tavsiflangan va marketing strategiyasining ushbu algoritmdagi o'rni aniqlangan. Rejalashtirish, nazorat qilish va yakuniy natija bosqichlarida marketing strategiyasining samaradorligini baholash usullari keltirilgan.

Ushbu usullarni amaliy tasdiqlamasdan tadqiqotni to'liq deb hisoblash mumkin emas, shuning uchun biz yuqoridagi algoritmdan foydalangan holda korxonalarning tashqi bozorga kirishi uchun marketing strategiyasini ishlab chiqishga yordam berishimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: 2000. – С.167.
2. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – 2010. URL: http://www.aup.ru/books/m205/13_3.htm (дата обращения: 01.06.2013)
3. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – 2010. URL: http://www.aup.ru/books/m205/13_3.htm (дата обращения: 01.06.2013)
4. https://www.researchgate.net/publication/321295163_Rosenberg_Self-Esteem_Scale_analyses_among_elite_and_competitive_athletes_recreational_athletes_and_inactive_individuals
5. https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/dotcom/client_service/chemicals/pdfs/chemical_innovation_an_investment_for_the_ages.ashx
6. Ergashxodjaeva Sh.Dj. Strategic marketing. – T.: "IQTISODIYOT", 2019. – 236 pages.
7. Современный стратегический анализ: учебное пособие / Е.Ю. Кузнецова [и др.]; под общей ред. проф., д-ра экон. наук Е.Ю. Кузнецова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 131 с.
8. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.
9. Панкрухин А.П. Маркетинг. Гильдия маркетингологов. – 3-е изд. – М.: Омега-Л, 2005. – 656 с.

3 Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – 2010. URL: http://www.aup.ru/books/m205/13_3.htm (дата обращения: 01.06.2013)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

